

Arnault P. (2016, May 12th). La scientificité des psychologies en France : débats et enjeux d'après-guerre (1945-1957) [Seminar presentation abstract]. Seminar "Discipline et scientificité" animated by Yann Renisio and Camila Orozco Espinel, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 2016.

Seminar presentation abstract

La scientificité des psychologies en France : débats et enjeux d'après-guerre (1945-1957)

Paul ARNAULT

L'essor des sciences humaines et sociales en France après la seconde guerre mondiale s'est accompagné de débats portant sur la scientificité de la psychologie. Les philosophes ont interrogé certaines prétentions ou finalités de la psychologie comportementaliste, clinique ou sociale tandis que de jeunes psychologues, soutenus par des « mandarins » et des « psychiatres rationalistes », défendaient le statut scientifique de leur discipline contre la « pseudo-science » et les « mystifications » de certaines formes de psychanalyse ou de psychologie appliquée. Simultanément, la psychologie sociale faisait l'objet d'attaques qui pouvaient entraîner des justifications fondées sur un critère d'objectivité. D'un côté, la psychologie appliquée à l'« opinion publique » subissait des remises en question méthodologiques et déontologiques de la part de politistes et de sociologues sceptiques à l'égard d'une nouvelle science des « attitudes ». De l'autre, la psychologie des petits groupes, écartelée entre des approches expérimentales, phénoménologiques et psychanalytiques, suscitait des critiques jusque dans les rangs des psychosociologues et des planificateurs qui la soutenaient par ailleurs.

À bien des égards, le problème du statut scientifique de la psychologie apparaît alors étroitement lié à celui de ses finalités. Ce sont en effet les applications de la psychologie qui souvent suscitent les disputes épistémologiques. Ne faut-il donc pas penser ensemble, pour le cas de la psychologie d'après-guerre, les questions de la scientificité et des buts pratiques ? On observe en outre que ces problèmes sont librement soulevés par des représentants d'autres disciplines et spécialités (sciences sociales, philosophie, médecine, etc.). Ces débats dépassent donc le cadre strict du monde scientifique pour déborder dans le champ intellectuel (Simone de Beauvoir ou Emmanuel Mounier qui participent aux débats ne sont ni des scientifiques, ni des universitaires). Leur analyse mérite sans doute, au-delà des arguments eux-mêmes, une lecture sociologique qui tienne compte des propriétés sociales des participants et des enjeux sociaux dans lesquels ils sont pris.

Existait-il un rapport entre les prises de positions avancées (arguments de scientificité, accusation « d'idéologie », scepticisme prudent), le poids des enjeux sociaux (guerre froide intellectuelle, campagne de productivité, institutionnalisation des sciences humaines et sociales) et les positions occupées dans le champ intellectuel (jeune entrant, mandarin, expert, « intellectuel libre », etc.) ?

Pour répondre à ces interrogations, nous proposerons une discussion fondée notamment sur plusieurs études de cas :

- le débat entre George Canguilhem et Robert Pagès sur le problème : « *Qu'est-ce que la psychologie ?* » (1956-1958) ;
- les échanges entre Jean Stoetzel et les détracteurs des sondages (Maurice Duverger entre autres) ;
- les attaques dirigées par Pierre Fougeyrollas et Henri Lefebvre contre la (psycho)sociologie de Jacob Moreno ;
- la polémique initiée par les animateurs du *Bulletin de psychologie* à l'encontre de la revue *Psyché* et sa « littérature pseudo-scientifique » ;
- la dispute entre Louis le Guillant (alors rédacteur en chef de *La Raison. Cahiers de psychopathologie scientifique*) et le Groupe d'études de psychologie de l'Université de Paris d'une part, et Georges Friedmann de l'autre, dispute portant sur la psychologie du travail ;
- l'opposition entre les conceptions de la psychologie propres à Pierre Naville et à Emmanuel Mounier.

L'argument de la scientificité fut dans l'ensemble employé contre la philosophie (ontologie, idéalisme) mais également contre la psychanalyse (subjectivisme, « idéologie réactionnaire ») et les « relations humaines » (« mystique »). Selon les cas, il était brandi pour défendre une version physicaliste de la science, ou une conception plus ou moins objectiviste du marxisme.